

Dentre as causas identificadas para o vencimento de itens em estoque estão as dificuldades em realizar planejamento de aquisição para demanda em função da ausência de histórico de utilização análogo e à transferência de imunizantes pelo Ministério da Saúde com prazo de validade curtíssimo, o que impossibilitou a utilização.

Conclusões

O acompanhamento de perdas em estoque concede orientação relevante para o diagnóstico da eficiência da etapa de planejamento das aquisições. A reflexão dos gestores sobre programação de compras e ações de mitigação de perdas é essencial à utilização racional do recurso público.

Foram abordadas as perdas relacionadas diretamente à pandemia, mas não se pode desprezar a existência de causas indiretas vinculadas às restrições de atividades trazidas pela doença. É possível que existam perdas provocadas pelo acesso reduzido aos serviços de saúde no período.

A correlação do resultado com as causas de perda por caducidade pode ser motor de aprendizado institucional, concorrendo para mitigação do risco de perda em ocorrências futuras.

Relato de pesquisa
Eixo 04 - Gestão do cuidado e qualidade nas redes de atenção à saúde

INFLUÊNCIA DA PANDEMIA NAS PERDAS POR CADUCIDADE NO ESTOQUE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Melissa Silva de Oliveira^{1, 2}
*Rosângela Caetano*¹
*Tiago Rodrigues de Matos*²

1 Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

2 Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.13946559

2024

●●● Introdução

A Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decretada pela Organização Mundial de Saúde entre os anos de 2020 e 2023 conduziu a Administração a uma situação imprevisível. Em relação aos suprimentos, foi criada em um curto espaço de tempo uma demanda enorme e sui generis por itens específicos para os quais não era possível realizar planejamento prévio adequado. Por sua particularidade, não havia histórico de consumo disponível nem experiências epidemiológicas anteriores conhecidas que permitissem estabelecer uma relação com a população do estado para alcançar uma base de cálculo confiável para o consumo. O presente trabalho nasce da análise anual de medicamentos vencidos em estoque. No ano de 2023 foi identificado um pico cujas causas careciam de investigação para que, caso fossem inéditas, passassem a ser consideradas no mapeamento de risco em função de sua probabilidade de ocorrência e impacto.

●●● Objetivo

Analisar as causas de aumento de medicamentos vencidos no estoque da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no ano de 2023.

●●● Metodologia

A pesquisa foi realizada a partir de dados secundários obtidos através do Sistema Exceda®, utilizado para a gestão de estoque. Os dados obtidos foram dispostos em uma planilha no software Excel®. Com o objetivo de avaliar de forma comparativa as perdas por caducidade de medicamentos, foi realizado o levantamento do valor médio em estoque ano a ano para que o valor dos medicamentos vencidos fosse ponderado com o valor total em estoque. O valor médio em estoque considera o estoque completo, incluindo todas as categorias de itens.

Resultados e discussão ●●●

Um levantamento com o valor dos itens vencidos em estoque (independentemente do desfecho – descarte ou troca) está disposto na tabela 1. Contrariando a tendência observada entre os anos de 2016 e 2022 quando o custo de medicamentos vencidos em estoque variou entre 1 e 2% da média anual do valor total do estoque, no ano de 2023 foi observado um incremento percentual no valor de medicamentos vencidos, com o valor que atingiu 5% da média anual do valor total em estoque.

A discrepância entre os itens vencidos em 2023 e nos anos anteriores está relacionada ao enfrentamento da pandemia. Do total vencido, 59% em valor são de vacinas e medicamentos utilizados para intubação.

Tabela 1 – Valor dos medicamentos vencidos e sua participação percentual em relação ao valor médio do estoque total a cada ano, SES-RJ, período 05/2016 a 12/2023 (em reais)

Ano	Valor dos medicamentos vencidos (R\$)	Valor médio em estoque (R\$)	Participação percentual dos itens vencidos no estoque total
2016	5.075.307,26	224.557.816,39	2%
2017	3.364.920,82	192.748.055,98	2%
2018	1.246.863,09	163.349.561,30	1%
2019	3.605.715,68	184.432.804,58	2%
2020	3.030.567,33	217.447.364,60	1%
2021	4.968.108,81	241.313.779,02	2%
2022	2.481.775,81	284.552.537,38	1%
2023	17.681.667,85	336.140.408,04	5%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados oriundos do sistema Exceda® e dos Demonstrativos Mensais de Operações extraídos do Sistema Automatizado de Controle de Estoque